

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΥΤΛΑΝΔΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΔΡΑΓΩΓΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ

Η ναυμαχία της Γιουτλάνδης έλαβε χώρα στις 31 Μαΐου 1916 στην ομώνυμη χερσόνησο (μεταξύ Δανίας και Γερμανίας). Θεωρείται η μεγαλύτερη ναυτική μάχη του 1^{ου} Παγκοσμίου Πολέμου. Σημειώθηκε χαρακτηριστικά στην ιστορία του Μεγάλου Πολέμου αφού αντιπαρατέθηκαν το Βρετανικό βασιλικό ναυτικό και το Γερμανικό αυτοκρατορικό ναυτικό. Η Χερσόνησος της Γιουτλάνδης (Κυμβρική Χερσόνησος των αρχαίων Ελλήνων) είναι η προέκταση της Βόρειας Ευρώπης, που σχηματίζει το ηπειρωτικό τμήμα της Δανίας. Βρέχεται δυτικά και βόρεια από τη Βόρεια Θάλασσα και τη θάλασσα του Σκαγεράκη και ανατολικά από τη θάλασσα του Κατέγατ. Το 1916 ήταν η χρονιά που πραγματοποιήθηκε τελικά η από καιρό αναμενόμενη και διαρκώς αναβαλλόμενη αναμέτρηση ανάμεσα στον Στόλο των Ανοικτών Θαλασσών της αυτοκρατορικής Γερμανίας και τη Μεγάλη Αρμάδα της Μεγάλης Βρετανίας για τον έλεγχο της Βόρειας Θάλασσας. Στις 31 Μαΐου 1916, ο βρετανός ναύαρχος Τζον Τζέλικο έδωσε ραντεβού στη Βόρεια Θάλασσα με την αρμάδα του αντιναύαρχου Ντέιβιντ Μπίττυ, για να καταδιώξουν την ομάδα γερμανικών υποβρυχίων του αντιναύαρχου Φράντς Φον Χίπερ, η οποία είχε εντοπιστεί από τις μυστικές υπηρεσίες του Βρετανικού Ναυτικού. Το αποτέλεσμα εν τέλει, για πολλούς αμφίροπο, όμως υπήρξε η κύρια αφορμή για την επέκταση-ανάπτυξη νέων εξοπλισμών και τακτικών πολέμου θαλάσσης που θα άλλαζαν από εδώ και στο εξής όλα τα δεδομένα. Το σύστημα των νηοπομπών, η τεχνολογία των Ναυτικών πυροβόλων και τα πολεμικά πλοία Ντρέντνωτ (Ατρόμητος), έμελλε να αλλάξουν τον ρου της Ναυτικής ιστορίας.

Λέξεις κλειδιά: Γιουτλάνδη, Βασιλικό Βρετανικό Ναυτικό, Γερμανικό Ναυτικό, Α΄ Π.Π

Εισαγωγή

Από την έναρξη κιάλας του Α΄ΠΠ οι ειδικοί, αλλά και η κοινή γνώμη, προέβλεπαν ότι θα γινόταν οπωσδήποτε μια μεγάλη, πιθανώς αποφασιστική, ναυμαχία μεταξύ Βρετανικού και Γερμανικού Στόλου. Από μια πρώτη ματιά, η Βρετανία το 1914 ήταν η αναμφισβήτητη θαλασσοκράτειρα, όπως ήταν όλο το 19^ο αιώνα, από τότε που ο Ναύαρχος Νέλσον είχε συντρίψει τον γαλλοϊσπανικό στόλο στη Ναυμαχία του Τραφάλγκαρ το 1805. Ωστόσο, αν και υπερτερούν αριθμητικά της Γερμανίας, πολλά πλοία της ήταν πεπαλαιωμένα και δε διέθεταν θωρακισμένα τοιχώματα. Αντίθετα, το γερμανικό ναυτικό, προϊόν της μονομανούς φιλοδοξίας του Κάιζερ, διέθετε νεότερα, καλύτερα οπλισμένα και καλύτερα θωρακισμένα πλοία.

Οι δύο μεγάλοι στόλοι (ο Μέγας Βρετανικός Στόλος, υπό τον Ναύαρχο Σερ Τζον Τζέλικο, και ο Γερμανικός Στόλος Ανοικτής θαλάσσης, υπό το Ναύαρχο Ράινχαρντ Σέερ) συγκρούστηκαν αρκετά αργότερα, στις 31 Μαΐου 1916. Οι απαρχές της ναυμαχίας όμως, μπορούν να αναζητηθούν πολύ νωρίτερα από την έναρξη των εχθροπραξιών, στις 29 Ιουλίου 1914, όταν ο Τσώρτσιλ, Πρώτος Λόρδος του Ναυαρχείου, ενεργώντας σοφά, έστειλε το βρετανικό στόλο στην πολεμική του βάση

στο νησί Σκάπα Φλόου, στα ανοιχτά της βορειοανατολικής ακτής της Σκωτίας. Έτσι, το βρετανικό ναυτικό κυριαρχούσε στην περιοχή ανάμεσα στη βόρεια Βρετανία και τη Νορβηγία, τοποθετημένο έτσι ώστε να απαγορεύει την έξοδο του γερμανικού ναυτικού στη Βόρειο Θάλασσα. Ο Γερμανικός Στόλος Ανοικτής Θαλάσσης ήταν εγκλωβισμένος στα λιμάνια του. Ωστόσο το ερώτημα παρέμενε, θα έβγαιναν οι Γερμανοί στη θάλασσα και, αν ναι, πότε;

Όπως στην ξηρά έτσι και στη θάλασσα νέα όπλα είχαν αναπτυχθεί στην προ του πολέμου περίοδο, όπλα που θα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές επιχειρήσεις. Νάρκες και υποβρύχια θα ήταν πλέον σοβαροί κίνδυνοι για κάθε εχθρικό πλοίο· οι Γερμανοί, μάλιστα, γνωρίζοντας ότι ήταν υποδεέστεροι αριθμητά στη θάλασσα, αποφάσισαν καταρχήν να αναπτύξουν αυτά τα όπλα παρά να διακινδυνέψουν μείζονα ναυμαχία. Ωστόσο, έκαναν διάφορες εξόδους για να ελέγξουν την ετοιμότητα της παράκτιας άμυνας της Βρετανίας, από νωρίς, από το 1914, γερμανικές μοίρες είχαν βομβαρδίσει την ακτή του Νόρφολκ και βορειότερα το Σκάρμπορο και το Γουίτμπυ στο Γιόρκσαιρ. Μια νέα ναυτική μοίρα ευδρόμων μάχης, υπό τον Ναύαρχο σερ Ντέιβιντ Μπήτνυ, κινήθηκε νότια στις 7 Μαΐου 1916 και ελλιμενίστηκε στο Ρόσθ, με αποστολή να προστατεύει την ανατολική ακτή της Βρετανίας.

Η γερμανική επίθεση των υποβρυχίων στους πρώτους 18 μήνες του πολέμου λίγο ή πολύ αναχαιτίστηκε. Μάλιστα, ο τορπιλισμός του επιβατηγού *Λουσιτάνια*, που συνέβη την ίδια μέρα, 7 Μαΐου 1916, και στον οποίο χάθηκαν 1.100 ψυχές, μεταξύ των οποίων και πολλοί Αμερικανοί, εξήγειρε την κοινή γνώμη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Γούντροου Ουίλσον έστειλε τηλεγράφο, τόσο σφοδρό ώστε η Γερμανία ανέστειλε προσωρινά τον υποβρυχιακό πόλεμο¹.

Αρχικές ναυμαχίες

Το 1914 υπήρχαν αρκετά γερμανικά πολεμικά σκάφη διάσπαρτα στον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό. Ο ισχυρότερος στολίσκος ήταν η Μοίρα Ανατολικής Ασίας, που είχε τη βάση της στις ακτές της Κίνας και τελούσε υπό τη διοίκηση του Αντιναύαρχου Μαξιμίλιον φον Σπέε. Στα τέλη του φθινοπώρου η Μοίρα του Σπέε αποτελούμενη από πέντε σκάφη, είχε φτάσει στα νησιά Χουάν Φερνάντεζ, 644 χλμ. δυτικά της Χιλής. Η περιοχή ενεργείας της έγινε κατά προσέγγιση γνωστή στον

¹ Macintyre, Donald, *Jutland*, (Evans Brothers, London 1927)

Υποναύαρχο Σερ Κρίστοφερ Κρόντοκ, αποστολή του οποίου ήταν να φυλάει το νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής².

Η δύναμη του Κρόντοκ, που ενεργούσε με ορμητήριο τα νησιά Φώκλαντ, αποτελούνταν από δύο απαρχαιωμένα τεθωρακισμένα εύδρομα, τα *Καλή Ελπίδα* και *Μόνμαουθ*, που υστερούσαν σοβαρά σε ισχύ πυροβόλων απέναντι στο σχηματισμό του Σπέε· ένα σύγχρονο εύδρομο το *Γλασκώβη* και το επιταγμένο και οπλισμένο εμπορικό *Οτράντο*. Ένα ακόμη, παλιό θωρηκτό επρόκειτο να ενωθεί με τη μοίρα, το *Κάνωπος*.

Στις 14 Οκτωβρίου ο Κρόντοκ άφησε τα Φώκλαντ και παρέπλευσε το Ακρωτήριο Χόρν, με σκοπό να εντοπίσει και να αναχαιτίσει τους Γερμανούς. Στο μεταξύ ο Σπέε κινήθηκε νότια κατά μήκος της Χιλιανής ακτής και έτσι οι δύο σχηματισμοί συναντήθηκαν το απόγευμα της 1^{ης} Νοεμβρίου όχι μακριά από το λιμάνι του Κορονέλ. Επικρατούσε θαλασσοταραχή. Έτσι η *Καλή Ελπίδα* βυθίστηκε, και λίγο αργότερα την ακολούθησε και το *Μόνμαουθ*. Η *Γλασκώβη* και το *Οτράντο* έπλευσαν νοτιότερα, αναζητώντας την προστασία της *Κανώπου*, που πλησίαζε με ταχύτητα. Οι Βρετανοί έχασαν 1654 αξιωματικούς και άνδρες, μεταξύ των οποίων και τον Κρόντοκ. Οι Γερμανοί είχαν μόνο δύο τραυματίες.

Τα αντίποινα ωστόσο δεν άργησαν να έρθουν. Το Ναυαρχείο έστειλε δύο εύδρομα μάχης, το *Ανίκητος* και *Αλύγιστος*, στο νότιο Ατλαντικό, όπου και συνάντησαν έξι ελαφρά εύδρομα. Ο στολίσκος αυτής έφτασε στα νησιά Φώκλαντ στις 7 Δεκεμβρίου. Το επόμενο πρωινό κατέφθασε και ο νικητής Σπέε. Ο στολίσκος του αιφνιδιάστηκε πλήρως, όταν δέχτηκε πυρά από τα βρετανικά πολεμικά, και έκανε αμέσως μεταβολή.

Ο καιρός ήταν αίθριος προσφέροντας έτσι ξεκάθαρους στόχους στα βρετανικά πυροβόλα, που υπερείχαν τώρα σε βεληγεκές και σε αριθμό. Ο Σπέε, αναγνωρίζοντας ότι ήταν πλέον καταδικασμένος διέταξε τα ελαφρά εύδρομά του να διαφύγουν προς τα νότια, ενώ η ναυαρχίδα του το *Σάρνχορστ*, και το *Γκνάτζεναου* προσπάθησαν να καθυστερήσουν τον εχθρό σε μια απέλπιδα μονομαχία³. Περίπου στις 16.15 το *Σάρνχορστ* βυθίστηκε από τον ασταμάτητο βομβαρδισμό. Και στις 17.45 το *Γκνάτζεναου* παρέπαιε, διάτρητο από τις αγγλικές οβίδες. Έχοντας εξαντλήσει τα πυρομαχικά του ο κυβερνήτης διέταξε εγκατάλειψη του σκάφους και αυτοβύθιση. Οι γενναίες αυτές προσπάθειες δεν κατάφεραν να σώσουν τα ελαφρά εύδρομα. Τα

² American Battle Monuments Commission, *Armies and Battlefields in Europe*, (United States Government Printing Office, Washington DC 1938) 596 – 603.

³ Irving John, *The Smoke Screen of Jutland*, (William Kimber, London 1966), 254 – 264.

βρετανικά πολεμικά πρόφτασαν δύο από αυτά και τα βύθισαν· το τρίτο, το *Δρέσδη*, διέφυγε, αλλά βυθίστηκε αργότερα, το Μάρτιο του 1915⁴.

Η Γερμανική επίθεση των υποβρυχίων στους πρώτους 18 μήνες του πολέμου λίγο ή πολύ αναχαιτίστηκε. Μάλιστα, ο τορπιλισμός του επιβατηγού, *Λουσιτανία*, που συνέβη την ίδια μέρα, 7 Μαΐου 1916, και στον οποίο χάθηκαν 1.100 ψυχές, μεταξύ των οποίων και πολλοί Αμερικανοί, εξήγειρε την κοινή γνώμη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Γούντροου Ουίλσον έστειλε τελεσίγραφο, τόσο σφοδρό ώστε η Γερμανία ανέστειλε προσωρινά τον υποβρυχιακό πόλεμο⁵.

Ο έντονος και συνεχόμενος συμμαχικός αποκλεισμός, είχε ως αποτέλεσμα την δυσχέρεια των Γερμανικών επιχειρήσεων, το Γερμανικό ναυτικό πραγματοποίησε την εκκίνηση σχεδιασμών που θα ενέπλεκαν το Βασιλικό Ναυτικό σε μάχη. Βρισκόμενος σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τον αριθμό των πολεμικών πλοίων και θωρηκτών, ο διοικητής του Στόλου Ανοικτής Θάλασσας, αντιναύαρχος Ρίτσαρντ Σέερ, στόχευε στην άμεση κατεύθυνση μέρους του Βρετανικού στόλου σε μάχες, αποσκοπώντας την σταδιακή φθορά μέχρι την τελική αναμέτρηση στη θάλασσα⁶. Για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, ο Σέερ διέταξε τον Φραντς Χίπερ να εκτελεί επιδρομές στην Αγγλική ακτή με στόχο να «κατευθύνει» τον Σερ Ντέιβιντ Μπήτυ στα ανοικτά.

Έπειτα ο Χίπερ θα αποσυρόταν, με αποτέλεσμα την καταδίωξη του Μπήτυ, οδηγώντας τον προς τον κύριο στόλο, ο οποίος θα βύθιζε τα Βρετανικά πλοία. Προς υποστήριξη. Τα υποβρύχια ως «οπισθοφυλακή υποστήριξης» θα στόχευαν στην αποδυνάμωση του Μπήτυ, ενώ ταυτόχρονα θα παρακολουθούσαν τον Μεγάλο Στόλο του ναυάρχου Σερ Τζον Τζέλικο στην λιμνοθάλασσα Σκάπα, στις Ορκάδες νήσους βόρεια της Σκωτίας. Χωρίς να το γνωρίζει όμως ο Σέερ, οι Βρετανοί κρυπτογράφοι είχαν αποκωδικοποιήσει τους Γερμανικούς κώδικες και γνώριζαν ότι μια μεγάλη επιχείρηση ήταν προ των πυλών. Ο Τζέλικο στις 30 Μαΐου 1916 αφηφώντας οποιοσδήποτε υποδείξεις αναπτύχθηκε με 24 πολεμικά πλοία και 3 θωρηκτά και έλαβε θέση μάχης ενενήντα μίλια δυτικά της Γιουτλάνδης.

Οι επανειλημμένες επιδρομές γερμανικών μονάδων κατά των ανατολικών παραλιών της Αγγλίας και οι Γερμανικές επιθέσεις εναντίον νηοπομπών και ελαφρών αγγλικών δυνάμεων, που ενεργούσαν περιπολία, ανάγκασαν το αγγλικό Ναυαρχείο να διαθέσει ισχυρά του τμήματα του Αγγλικού στόλου με τον απώτερο σκοπό να παρασυρθεί ο

⁴ Στο ίδιο, 254 – 264.

⁵ Bennett Geoffrey, *Naval Battles of the First World War*, (Batsford, London 1968).

⁶ Langmaid, Kenneth, *The Sea Riders*, (Jarrols, London 1963).

Γερμανικός στόλος έξω από τις βάσεις του και να δώσει μάχη εκ παρατάξεως με τον αριθμητικά ισχυρότερο Αγγλικό στόλο. Και το Γερμανικό όμως Ναυαρχείο επεδίωκε τη βαθμιαία εξασθένιση του Αγγλικού στόλου με την καταστροφή μεμονωμένων μονάδων του. Έτσι όταν θα επιτύγχανε μια σχετική ισορροπία δυνάμεων θα έδινε και μια αποφασιστική ναυμαχία. Βασιζόμενο δε στην εξάσκηση και στην τεχνική υπεροχή των Γερμανικών πληρωμάτων, είχε την ελπίδα ότι η έκβαση αυτού του αγώνα θα απόβαινε υπέρ του Γερμανικού στόλου. Αυτό είχε υπόψιν του ο αρχηγός των Γερμανικών ναυτικών δυνάμεων Αντιναύαρχος Σέερ, όταν αποφάσισε να στείλει τα εύδρομα του να βομβαρδίσουν το *Σάουθερν-λάντ*⁷.

Αλλά ταυτόχρονα και ο αρχηγός του Αγγλικού στόλου, Ναύαρχος Τζέλικο, πιεζόμενος από την κοινή γνώμη, που είχε εξεγερθεί από τους Γερμανικούς βομβαρδισμούς και από τις επανειλημμένες εκκλήσεις των Ρώσων που ζητούσαν βοήθεια, αποφάσισε τις τελευταίες μέρες του Μαΐου του 1916, να διεξάγει μια επιχείρηση, που είχε ως αντικειμενικό σκοπό να παρασύρει τον Γερμανικό στόλο έξω από τις βάσεις του, να τον απομονώσει και να τον εκμηδενίσει. Έτσι τα πράγματα κατέληξαν στη -ναυμαχία της Γιουτλάνδης- που είναι η μεγαλύτερη από τις ναυμαχίες του Α' ΠΠ, γιατί έλαβαν σ' αυτήν μέρος σχεδόν στο σύνολο τους ο Αγγλικός και ο Γερμανικός στόλος⁸.

Η Μεγάλη Ναυμαχία

Γενικός αρχηγός του Βρετανικού στόλου ήταν ο ναύαρχος Τζέλικο με αρχιεπιστολέα του τον υποναύαρχο Μαϊήντεν και αρχηγό του στόλου των εύδρομων μάχης και των ομάδων ανιχνεύσεως τον αντιναύαρχο Μπήτυ. Αρχηγός του Γερμανικού στόλου ήταν ο αντιναύαρχος Σέερ με αρχιεπιστολέα του τον κομμωδόρο Φον Τρότα και αρχηγό του στόλου των εύδρομων μάχης και των ομάδων ανιχνεύσεως τον αντιναύαρχο Χίππερ. Στις 2.28μ.μ. της 31^{ης} Μαΐου 1916 το Γερμανικό αντιτορπιλικό *B-109* που ανήκε σε ομάδα ανιχνεύσεως, ενώ εκτελούσε νηοψία σε ουδέτερο εμπορικό πλοίο, είδε προς δυσμάς τα Αγγλικά εύδρομα του αντιναυάρχου Μπήτυ. Ταυτόχρονα σχεδόν, το Αγγλικό ελαφρό εύδρομο *Γαλάτεια* είδε προς τα ΒΑ πυκνούς καπνούς

⁷⁷ Irving, John, *The Smoke Screen of Jutland*, (William Kimber, London 1966), 254 – 264.

⁸ Langmaid, Kenneth, *The Sea Riders*, (Jarrolds, London 1963).

πλοίων που διευθύνονταν προς Β. Και τα δύο αυτά σκάφη ανέφεραν στους αρχηγούς των τις παρατηρήσεις τους.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΜΕΓΑΣ ΣΤΟΛΟΣ	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
24 ντρέντωτ	22 ντρέντωτ
1 ^η Μοίρα Μάχης: <i>Μάρλμπορο, Εκδίκηση, Ηρακλής, Αζινκούρ, Κολοσσός, Κόλινγκαουτ, Ποσειδών, Άγιος Βικέντιος</i>	1 ^η Μοίρα: <i>Ολδεμβούργο, Ελιγολάνδη, Θουρηγγία, Ανατολική Φρεισία, Βεσφολία, Νασσάου, Ρηνανία, Πόζεν</i>
2 ^η Μοίρα Μάχης: <i>Βασιλεύς Γεώργιος Ε΄, Αίας Εκατόνταρχος, Ήριν Ωρίων, Μονάρτης, Κατακτητής, Κεραυνοβόλος</i>	2 ^η Μοίρα: <i>Πομμερανία, Έσση, Γερμανία, Σλέσβιγκ-Χόλσταϊν, Σίλεσία, Αννόβερο</i>
4 ^η Μοίρα Μάχης: <i>Σιδηρούς, Δούξ, Βασιλική Δρυς, Υπέροχος, Καναδάς Μπένμποου, Βελλεροφόντης, Παράτολμος (Téméraire), Εμπροσθοφυλακή</i>	3 ^η Μοίρα: <i>Μαρκήσιος, Διάδοχος Γουλιέλμος, Βασιλεύς, Μέγας Πρίγκιπ της Αυλής, Φρειδερίκος ο Μέγας, Πρίγκιπ Αντιβασιλεύς Λεοπόλδος, Αυτοκράτειρα, Αυτοκράτωρ</i>
9 εύδρομα μάχης: <i>Λέων, Πριγκίπισσα, Διάδοχος, Βασίλισσα Μαίρη, Τήρης, Νέα Ζηλανδία, Ακάματος, Ανίκητος Αδάμαστος, Αλύγιστος</i>	5 εύδρομα μάχης: <i>Ντρεφλίγκερ, Λύτσοφ, Φον ντερ Ταν, Μόλτκε, Ζάιντλιτς</i>
4 ταχεία θωρηκτά: <i>Μπάραμι, Ανδρέως, Γουόρσπαιτ, Μαλάγια (προ-ντρέντωτ)</i>	9 ελαφρά εύδρομα
8 εύδρομα	63 αντιτορπικά και τορπιλάκατοι
23 ελαφρά εύδρομα	
81 αντιτορπικά	
1 υδροπλανοφόρο: <i>Ενκαντίν</i>	1 ναυκωθετικό
Πιν.1 Οι δυνάμεις του Βασιλικού Βρετανικού Ναυτικού και Γερμανικού Στόλου Ανοικτής Θαλάσσης, που έλαβαν μέρος στη Ναυμαχία της Γιουτλάνδης	

Όταν επήλθε η επαφή των αντιπάλων εύδρομων, οι ναύαρχοι Μπήττυ και Χίππερ επιζήτησαν και οι δύο τη σύγκρουση. Ο Μπήττυ όμως δεν ήξερε ότι ο Γερμανικός βαρύς στόλος βρίσκεται κοντά του. Οι πληροφορίες των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών τον έφεραν μέσα στις βάσεις του. Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό ο Χίππερ που ήξερε πως ο Γερμανικός βαρύς στόλος έπλεε προς υποστήριξη του να επιζητήσει τη ναυμαχία για να καταστρέψει τα Αγγλικά εύδρομα μάχης. Οι Άγγλοι άρχισαν το πυρ στις 3.48μ.μ. και οι Γερμανοί μετά από 1 λεπτό· Δεκάξι λεπτά μετά την έναρξη του πυρός το Αγγλικό εύδρομο μάχης *Αδάμαστος* ανατινάσσονταν στον αέρα. Είχε χτυπηθεί στην πυριτιδαποθήκη του. Τρία λεπτά μετά την έναρξη του πυρός είχε βληθεί δύο φορές και το εύδρομο μάχης *Λέων* που ήταν η ναυαρχίδα του Ναυάρχου Μπήττυ. Η ακρίβεια του Γερμανικού πυρός και η απώλεια του *Αδάμαστος* δεν αποθάρρυναν εν τούτοις τον Μπήττυ, που συνέχισε με πείσμα τον αγώνα⁹.

⁹ Irving, John, *The Smoke Screen of Jutland*, 254 - 264.

Η απώλεια όμως του *Αδάμαστος* είχε ως συνέπεια να επέλθει σχεδόν ισορροπία μεταξύ των Αγγλικών και Γερμανικών δυνάμεων, η οποία όμως διαταράχθηκε, όταν στις 4.10μ.μ. κατέφθασαν Αγγλική μοίρα μάχης και από απόσταση 20.000μ. άρχισε να βάλει κατά του εχθρού. Από τη στιγμή αυτή η μάχη άρχισε να κλείνει υπέρ των Άγγλων, γιατί τα πυροβόλα των Γερμανικών πλοίων δεν έφθαναν τα Αγγλικά από τέτοια απόσταση¹⁰. Ο Ναύαρχος Χίππερ βρέθηκε σε δύσκολη θέση και διέταξε τους στολίσκους των τορπιλικών να επιτεθούν κατά των Άγγλων, για να τους εμποδίσει να τον παρακολουθήσουν, ενώ αυτός στράφηκε προς ανατολής για να ανακουφίσει τα πλοία του και να ενωθεί με τον βαρύ Γερμανικό στόλο. Οι Άγγλοι αντελήφθησαν αμέσως την πρόθεση του αντιπάλου τους. Διέταξαν και αυτοί τους τορπιλικούς τους στολίσκους να επιτεθούν κατά του εχθρού. Διεξήχθη έτσι με μεγάλο πείσμα, μια μεγάλη ναυμαχία αντιτορπιλικών που έβαλαν εναντίων αλλήλων από μεγάλες αποστάσεις 1.000 - 1.500μ. Καμία όμως τορπίλη δεν βρήκε τον στόχο της. Στις 4.20μ.μ. ανατινάσσεται το Αγγλικό εύδρομο μάχης *Βασίλισσα Μαίρη*. Η καταστροφή ήταν τόσο ακαριαία, ώστε το εύδρομο *Τίγρης*, που έπλεε σε απόσταση 400μ., πέρασε από τον καπνό της έκρηξης χωρίς να δει ίχνος από το βυθισμένο πλοίο. Ο Χίππερ επωφελήθηκε από την προσωρινή απομάκρυνση των Αγγλικών πλοίων, άλλαξε πορεία και πλησίασε προς τον βαρύ Γερμανικό στόλο, που έσπευσε να τον βοηθήσει. Όταν τον συνάντησε εντάχθηκε αμέσως επικεφαλής του¹¹. Ο Άγγλος όμως αρχηγός, με τον βαρύ στόλο, απείχε τότε 70χλμ. από τη ναυαρχίδα του Μπήτν που έπλεε, ολοταχώς προς αυτόν. Χρειαζόταν όμως 1 ώρα ολόκληρη μέχρις ότου ολόκληρος ο Αγγλικός στόλος να φτάσει σε απόσταση βολής από τον Γερμανικό¹².

Η δεύτερη φάση της ναυμαχίας χαρακτηρίζεται από την προσέλκυση του Γερμανικού στόλου προς τον Αγγλικό. Από τη στιγμή που ο βαρύς Γερμανικός στόλος προσέλκυσε τα εύδρομα του, η θέση των Αγγλικών μονάδων που ελάμβαναν μέρος στη ναυμαχία κατέστη δύσκολη. Μεταξύ των Αγγλικών ναυτικών επικρατούσε η πεποίθηση, ότι η 5^η μοίρα υπερτερούσε σε ταχύτητα και ότι επομένως αυτή θα μπορούσε να κανονίσει την απόσταση της μάχης. Αποδείχθηκε όμως ότι τα Γερμανικά πλοία είχαν πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από εκείνη που υπολόγιζαν οι Άγγλοι πράγμα

¹⁰ Knight W. Stanley, *The History of the Great European War*, 7Vols, (Caxton Publishing, London)

¹¹ Irving John, *The Smoke Screen of Jutland*, 254 – 264.

¹² American Battle Monuments Commission, *Armies and Battlefields in Europe*, (United States Government Printing Office, Washington DC, 1938).

που είχε ως αποτέλεσμα να δοκιμασθούν οι τελευταίοι από τα πυρά των αντιπάλων τους¹³.

Οι Γερμανοί όμως παρόλα αυτά δεν σημείωσαν σοβαρές επιτυχίες. Οι αποστάσεις ήταν μεγάλες, συνεχώς γινόταν αλλαγή της πορείας και η ορατότητα ήταν κακή. Εν τω μεταξύ η 3^η Αγγλική μοίρα των εύδρομων μάχης υπό την αρχηγεία του υποναυάρχου Χούθ, που έπλεε μαζί με τον βαρύ στόλο, διετάχθει από τον ναύαρχο Τζέλικο να κατευθυνθεί ολοταχώς προς τα δοκιμαζόμενα πλοία του ναυάρχου Μπήττυ. Στις 6.15μ.μ. τα δύο παλαιά θωρακισμένα εύδρομα *Ντεφάνγκς* και *Πολεμιστής*, ενώ κατεδίωκαν ελαφρά Γερμανικά καταδρομικά βρέθηκαν κάτω από τα πυρά των Γερμανικών εύδρομων μάχης. Το *Ντεφάνγκς* ανατινάχθηκε στον αέρα και το *Πολεμιστής* μόλις κατόρθωσε να διασωθεί. Η μοίρα του Χούθ είχε φτάσει εντωμεταξύ κοντά στα πλοία του ναυάρχου Μπήττυ, ετέθη επικεφαλής αυτών και στις 6.20μ.μ. άνοιξε πυρ κατά του Γερμανικού στόλου από απόσταση 8.000μ. Προηγούνταν η ναυαρχίδα *Αόρατος*. Επειδή πλησίασε πολύ τον εχθρό συγκέντρωσε τα πυρά του και στις 6.34μ.μ. ανατινάχθηκε κομμένη στα δύο. Σώθηκαν μόνο 2 αξιωματικοί και 4 ναύτες. Όλοι οι άλλοι χάθηκαν μαζί με τον ναύαρχο Χούθ που ήταν ένας από τους καλύτερους ανώτατους αξιωματικούς του Αγγλικού στόλου.

Κατά την εξέλιξη της ναυμαχίας ο Άγγλος αρχιναύαρχος διαπίστωσε ότι αν και οι υφιστάμενοι του τον κατατόπιζαν διαρκώς με τον ασύρματο για τη θέση του εχθρού, δεν μπορούσαν εντούτοις να του καθορίσουν την ακριβή θέση, επειδή μετέβαλλαν συνεχώς πορεία και ταχύτητα. Έτσι δημιουργήθηκε ένα λάθος 12 μιλίων, με άμεση συνέπεια ο Αγγλικός στόλος να συναντηθεί με τον Γερμανικό στόλο νωρίτερα από τους υπολογισμούς του αντιναυάρχου Τζέλικο. Από τη στιγμή όμως που οι δύο στόλοι ενεπλάκησαν στον αγώνα, χάθηκε κάθε ελπίδα επιτυχίας για το Γερμανικό στόλο, που άρχισε να περικυκλώνεται από τον Αγγλικό. Τώρα η κυριότερη φροντίδα του ναυάρχου Σέερ ήταν να μην αποκοπεί από τις βάσεις του, ενώ ακριβώς το αντίθετο επεδίωκε ο ναύαρχος Τζέλικο. Στις 6.40μ.μ. ο Γερμανός αρχηγός διέταξε τους τορπιλικούς στολίσκους του να επιτεθούν, τα δε βαρέα σκάφη του να αλλάξουν πορεία 180° και να πλεύσουν προς Δυσμάς. Από το προπέτασμα καπνού που δημιούργησαν τα Γερμανικά αντιτορπιλικά, οι Άγγλοι διέκοψαν προς στιγμήν τα πυρά τους και έτσι ο Γερμανικός στόλος βρήκε τον καιρό να απαγκιστρωθεί από τον εχθρό¹⁴.

¹³ Bennett Geoffrey, *Naval Battles of the First World War*, (Batsford, London 1968).

¹⁴ Bennett Geoffrey, *Naval Battles of the First World War*, (Batsford, London 1968).

Ο Σέερ όταν είδε ότι απέτυχε τελείως το δύσκολο αυτό εγχείρημα αποφάσισε να στραφεί προς Ανατολής και να επιτεθεί κατά του κέντρου της Αγγλικής παρατάξεως. Διέταξε λοιπόν επίθεση των εύδρομων μάχης εναντίον της Αγγλικής παράταξης και εκτελέσθηκε η επίθεση αυτή με μεγάλη ψυχραιμία και τέχνη. Τα Αγγλικά όμως εύδρομα μάχης άρχισαν αμέσως να βάλλουν με λύσσα κατά των Γερμανικών. Από τακτικής όμως απόψεως ο ελιγμός των Γερμανών πέτυχε. Διότι ο Αγγλικός στόλος αναγκάσθηκε να προωθηθεί κατά τις προς ανατολικά και έτσι η προς τα Δυτικά πορεία του και κατά τη διεύθυνση της ουράς έμεινε ελεύθερη, για να διαφύγουν οι Γερμανοί τους οποίους άρχιζε τώρα να ευνοεί και το σκοτάδι¹⁵. Στις 7.57μ.μ. λοιπόν ενώ ο Αγγλικός στόλος εξακολουθούσε να βάλλει ο Σέερ διέταξε πλήρης αλλαγή της πορείας. Οι Γερμανοί απελευθερώθηκαν από τον Αγγλικό κλοιό. Τα Αγγλικά πλοία δεν τους παρακολουθούσαν. Εντωμεταξύ, είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Ο Άγγλος ναύαρχος δεν θέλησε να εκτεθεί στον κίνδυνο νυχτερινών συμπλοκών, που επηρεάζονται σοβαρότατα από την τύχη. Δεν παρέλειψε όμως να παρατάξει καταλλήλως τα σκάφη του για να μην βρεθεί ανέτοιμος σε μια νυχτερινή ναυμαχία¹⁶.

Ο Σέερ πάλι έσπευσε να φτάσει στο Χόνσριφ προ των Άγγλων, φοβούμενος μήπως αποκοπεί από τις βάσεις του. Μέχρι λοιπόν τις 10.09μ.μ. δε σημειώθηκε καμία εμπλοκή μεταξύ των αντιπάλων στόλων. Τότε ακριβώς ο αρχηγός των Αγγλικών τορπιλικών στολίσκων διέκρινε σε απόσταση ενός μιλίου 3 σκάφη που κατάλαβε ως Γερμανικά εύδρομα μάχης. Ήταν όμως μόνο ελαφρά Γερμανικά εύδρομα, που άνοιξαν αμέσως σφοδρό πυρ. Τα Αγγλικά αντιτορπιλικά υπέστησαν αρκετές ζημιές. Μόνο 3 από αυτά κατάφεραν να εκσφενδονίσουν τις τορπίλες τους. Στις 10.20μ.μ. μοίρα Αγγλικών ελαφρών εύδρομων συγκρούστηκε με 5 μεγάλα Γερμανικά σκάφη. Τα Αγγλικά εύδρομα *Λουβλίνο* και *Σάουθαμπτον* υπέστησαν μεγάλες ζημιές, βυθίστηκε δε το Γερμανικό ελαφρό εύδρομο *Φράουεν-λαμπ*. Τη νύχτα οι αντίπαλοι χρησιμοποίησαν πολύ λίγο τους προβολείς για να μη προδίδεται η θέση των πλοίων.

Συχνά λοιπόν οι εμπόλεμοι δίσταζαν να βάλλουν εναντίον ενός εμφανιζόμενου πλοίου γιατί δεν ήταν βέβαιοι αν ήταν εχθρικό ή δικό τους. Συνέβη μάλιστα Αγγλικό αντιτορπιλικό να συγκρουσθεί με το Γερμανικό θωρηκτό *Νασσάου*. Στις 01.50μ.μ. της 1^{ης} Ιουνίου το Αγγλικό αντιτορπιλικό, που πλησίασε χωρίς να γίνει αντιληπτό τη Γερμανική παράταξη, τορπίλισε το Γερμανικό θωρηκτό *Πόμμερν* που βυθίστηκε με

¹⁵ Irving John, 254 – 264.

¹⁶ American Battle Monuments Commission, *Armies and Battlefields in Europe*, (United States Government Printing Office, Washington DC 1938).

ολόκληρο το πλήρωμα του. Οι τελευταίες βολές ρίχτηκαν στις 02.10π.μ. από τη 2^η Γερμανική μοίρα θωρηκτών εναντίον ενός Αγγλικού αντιτορπιλικού που βυθίστηκε σχεδόν αμέσως¹⁷.

Η επόμενη μέρα βρήκε τους δύο στόλους να μετρούν απώλειες σε έμψυχο και άψυχο υλικό. Οι Βρετανοί είχαν 6.094 νεκρούς και 674 τραυματίες, ενώ οι Γερμανοί 2.551 νεκρούς και 507 τραυματίες. Οι Βρετανοί έχασαν 14 πλοία και οι Γερμανοί 11. Οι Γερμανοί, βασιζόμενοι στις Αγγλικές απώλειες προσπάθησαν να δείξουν πως στην ναυμαχία της Γιουτλάνδης συντελέστηκε μια μεγάλη δική τους νίκη. Το γεγονός όμως, ότι μετά από τη ναυμαχία αυτή ο Γερμανικός στόλος δεν βγήκε πια από τα αγκυροβόλια του, ως το τέλος του πολέμου αποδεικνύει αστήρικτο αυτόν τον Γερμανικό ισχυρισμό¹⁸.

Ύστερα από τη ναυμαχία της Γιουτλάνδης που ήταν η μοναδική αναμέτρηση των δυνάμεων τους στο υγρό στοιχείο, οι Γερμανοί αποφάσισαν οριστικά να αφιερώσουν όλες τις προσπάθειες τους στον υποβρύχιο πόλεμο και να τον διεξάγουν χωρίς κανένα πια περιορισμό. Τα ναυπηγεία τους που εργάζονταν χωρίς διακοπή, ναυπηγούσαν συνεχώς νέα υποβρύχια τα οποία έστελναν στη Βόρεια Θάλασσα προς τα ύδατα της Σκωτίας και της Ιρλανδίας. Τα υποβρύχια αυτά πρόσβαλαν τώρα τα εμπορικά πλοία, που εφοδίαζαν τη Μεγάλη Βρετανία, χωρίς να λογαριάζουν αν ήταν συμμαχικά ή ουδέτερα. Τότε ακριβώς Γερμανικά υποβρύχια πέρασαν από τα στενά του Γιβραλτάρ και έκαναν την εμφάνισή τους και στη Μεσόγειο Θάλασσα¹⁹.

Για να αντιμετωπίσει το σοβαρό αυτό κίνδυνο από το υποβρύχιο πολεμικό όπλο, το Βρετανικό Ναυαρχείο έλαβε μια σειρά αποτελεσματικών μέτρων, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη θέση κατέχει το σύστημα των νηοπομπών. Τότε δεν είχαν ακόμη επινοηθεί τα σημερινά επιστημονικά μέσα ανιχνεύσεως των υποβρυχίων, που έπλεαν σε κατάδυση. Το μόνο όπλο εναντίον τους ήταν το η ανθυποβρυχιακή βόμβα και αυτή όμως τότε βρισκόταν ακόμη σε εμβρυακή κατάσταση. Για να προφυλαχτούν από τα υποβρύχια οι κυριότερες ναυτικές βάσεις και οι σπουδαιότεροι λιμένες εφοδιάστηκαν με ανθυποβρυχιακά φράγματα, επίσης μεγάλος αριθμός μικρών σκαφών κάθε είδους πολεμικών και εμπορικών, ακόμη και θαλαμηγοί μετατράπηκαν σε βοηθητικά πολεμικά σκάφη που χρησιμοποιούνταν για περιπολίες μπροστά στα αγκυροβόλια και στα λιμάνια. Εκτός από όλα αυτά πολλά πλοία μεταμορφώθηκαν σε πλοία παγίδες. Τα

¹⁷ Irving John, 262.

¹⁸ Bennett Geoffrey, *Naval Battles of the First World War*, (Batsford, London 1968).

¹⁹ Irving John, 262 – 264.

πλοία αυτά είχαν την εμφάνιση αθώων εμπορικών σκαφών. Όταν όμως αναδύονταν κοντά του ανύποπτο κανένα Γερμανικό υποβρύχιο, τότε τα πλοία αυτά αποκάλυπταν τα κρυμμένα κανόνια τους και το κατέστρεφαν. Όλα αυτά τα μέσα, μαζί με την αύξηση του ρυθμού των ναυπηγήσεων τόσο στη Μεγάλη Βρετανία όσο και στις Η.Π.Α., συντέλεσαν ώστε το υποβρύχιο όπλο να παύσει βαθμηδόν και κατ' ολίγον να είναι τόσο επικίνδυνο για τους συμμάχους και τελικά τα πράγματα να κλίνουν, και σε αυτό το σημείο υπέρ αυτών²⁰.

Ο Απρίλιος του 1917 ήταν ο χειρότερος μήνας για τα συμμαχικά πολεμικά πλοία. Τότε βυθίστηκαν από Γερμανικά υποβρύχια πλοία εμπόλεμων και ουδέτερων συνολικής χωρητικότητας 850.000τ. Από τον αμέσως επόμενο όμως μήνα, ο αριθμός των βυθίσεων αρχίζει να ελαττώνεται, ενώ αντίστοιχα αρχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των βυθιζόμενων Γερμανικών υποβρυχίων και των νεοναυπηγουμένων συμμαχικών πλοίων. Έτσι ο υποβρύχιος πόλεμος, στον οποίο οι Γερμανοί είχαν αποθέσει πολλές ελπίδες και ο οποίος αρχικά απείλησε αρκετά σοβαρά τους συμμάχους, κερδήθηκε στο τέλος από αυτούς²¹.

Συμπέρασμα

Στον απόηχο της μάχης αμφότερες οι πλευρές δήλωσαν νικητές. Ενώ οι Γερμανοί κατάφεραν να βυθίσουν πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας και να προκαλέσουν μεγαλύτερες απώλειες, η μάχη εν τέλει φάνηκε ως μια στρατηγική νίκη των Βρετανών. Οι Γερμανικές προσπάθειες στην Γιουτλάνδη απέτυχαν να διασπάσουν τον αποκλεισμό, ή να μειώσουν σημαντικά το αριθμητικό πλεονέκτημα του Βασιλικού Ναυτικού στα πλοία πρώτης γραμμής. Επίσης, το αποτέλεσμα οδήγησε στην παραμονή του Γερμανικού Στόλου Ανοικτής Θάλασσας στο λιμάνι για το υπόλοιπο του πολέμου, καθώς οι ναυτικές δυνάμεις του Κάισερ εστίασαν στις υποβρύχιες εχθροπραξίες.

Εν κατακλείδι θα ήταν σοφό να ειπωθεί πως, ενώ ο Τζέλικο και ο Μπήτυ επικρίθηκαν για την απόδοσή τους στην Γιουτλάνδη, η μάχη οδήγησε το Βασιλικό Ναυτικό να προβεί σε αρκετές αλλαγές. Εκτιμώντας ότι η απώλεια σε θωρηκτά οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στις διαδικασίες φόρτωσης πυρομαχικών όπου πραγματοποιήθηκαν αλλαγές ούτως ώστε να εξασφαλισθεί καλύτερη απόδοση. Επίσης

²⁰ Knight W. Stanley, *The History of the Great European War*, 7Vols, (Caxton Publishing, London).

²¹ American Battle Monuments Commission, *Armies and Battlefields in Europe*, (United States Government Printing Office, Washington DC 1938).

έγιναν βελτιώσεις στις τακτικές των όπλων, την ναυτική επικοινωνία μεταξύ των καθώς και στις διατάξεις μάχης του στόλου.